

**УГЛЕРОД АСОСЛИ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ҚИЗДИРИШ
ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА ҚЎЛЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.**

Алланазаров Акмал

Т.ф.б.ф.д.(PhD)., Термиз муҳандислик-технология институти,
Ўзбекистон

Убайдуллаев Мамасидик

PhD. Докторант., Тошкент давлат техника университети,
Ўзбекистон

Хайдаров Улуғбек

PhD. Докторант., Наманган муҳандислик-қурилиш институти,
Ўзбекистон

Боходир Эгамбердиев

Технолог., “Aziza Rollet” хусусий корхонаси,
Ўзбекистон

Аннотация. Мақолада углерод асосли материалларга қўйилган талаблар, электр қаршилигини ҳароратга боғлиқлик графиги, турли таркибли углеродли материаллардан олинган қиздириш элементларини физик-механик хоссаларини татқиқ қилиш бўйича синов натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: технология, углеграфит, графит, кокс, нефт, ишқаланиш коэффициенти, криоген, конструкцион, электротехник, меласса, электр машиналар, каолин, солиштирма электр қаршилиги, зичлик, қатрон, вальтометр, термопара, анизотропия.

**ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ
МАТЕРИАЛОВ В КАЧЕСТВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.**

Аннотация. В статье представлены требования к углеродсодержащим материалам, график температурной зависимости электрического сопротивления,
WWW.HUMOSCIENCE.COM

результаты испытаний по исследованию физико-механических свойств нагревательных элементов из углеродных материалов различного состава.

Ключевые слова: технология, углеграфит, графит, кокс, нефть, коэффициент трения, криогенная, конструкционная, электротехника, меласса, электрические машины, каолин, удельное сопротивление, плотность, смола, вольтметр, термопара, анизотропия.

PROSPECTS FOR THE USE OF CARBON-BASED MATERIALS AS HEATING ELEMENTS.

Abstract. The article presents the requirements for carbon-based materials, the graph of temperature dependence of electrical resistance, the results of tests on the study of physical and mechanical properties of heating elements made of carbon materials of different compositions.

Keywords: technology, carbon, graphite, coke, oil, coefficient of friction, cryogenic, structural, electrical, molasses, electric machines, kaolin, specific electrical resistance, density, resin, voltmeter, thermocouple, anisotropy.

КИРИШ

Ҳозирги пайтда бир қатор ривожланган мамлакатларда, давлатларида турли электр қурилмаларида фойдаланиладиган углерод асосли материаллари кукун металлургиясининг технологик усулларида келиб чиқиши турлича бўлган углеродли кукун материалларидан ишлаб чиқарилмоқда[1-4]. Углеграфитли материаллар иссиқлик ўтказувчанлиги, электр ўтказувчанлиги, антифрикцион хоссалари юқорилиги ва паст солиштирма электр қаршилиги, кичик чизиқли кенгайиш коэффициентига эгалиги сабабли бошқа материалларни қўллаб бўлмайдигин жойларда қўлланилади. Бунда углерод асосли материалларини ишлаб чиқаришда у ёки бу турдаги углерод кукунларидан қўлланилаётган материалнинг физик – механик хоссаларига боғлиқ[5-7].

Углерод асосли материалларини ишлаб чиқариш учун хом ашё сифатида, қиздирилгандан кейин ўзида қаттиқ қолдиқ қолдирадиган ҳар қандай углеродга

эга бўлган моддалар қўлланилиши мумкин. Аммо углеграфит материалдан кутилаётган физик – механик ва эксплуатацион хоссаларидан келиб чиққан холда хомашё материалларига бир қатор талаблар қўйилади. Сабаби хом ашёнинг кимёвий таркиби ҳамда физик-механик ва технологик хоссалари ундан олинаётган углеграфит материалларининг деярли барча хоссаларини шаклланишига катта таъсир кўрсатади [8-10].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Углерод асосли материалларни қўллаш соҳаларини аниқлашда уларнинг физик – механик хоссаларини аниқлаш талаб этилади. Бу материалларда электр ўтказувчанлиги ҳароратга боғлиқ бўлиб, яримўтказгичларда электр ўтказувчанлик ҳарорат ошиши билан пасаяди, металлники эса ортади[11-14]. Материалнинг электр қаршилиги ҳароратга боғлиқ бўлиб, масалан, 2000 °С да графитланган материалларни электр қаршилиги 400 – 600 °С гача камайиб боради ва кейинчалик ҳарорат кўтарилиши билан ортади[1- расм].

1 – графитланган электрод; 2 – кўмирли электрод.

1 – расм. Углерод асосли материалларни электр қаршилигини ҳароратга боғлиқлиги.

Нефт кокси асосида олинган углерод асосли материаллари электр қаршилигига 7 дан 100 мкОм·м гача бўлиб бунда графитланган материаллари қаршилиги минимал қийматларга, пиширилган материалларники эса максимал қийматларга эга бўлади. Бу материалларнинг электр ўтказувчанлиги анизотропдир. Пресслаш орқали олинган материалларда босим йўналишига перпендикуляр бўлган йўналишда бу коэффициент юқори бўлади. Анизотропия

коэффициенти 1,2 дан 2 гача ўзгариб туради ва углерод моддаси зарраларининг дисперсланиши ортиши билан камайиб боради[15,16].

МУҲОКАМА

Биз маҳаллий хом ашё асосида ишлаб чиқилган таркиб бўйича ташқи диаметри 96 мм, ички диаметри 76 мм, баландлиги 240 мм ўлчамли труба шаклига эга бўлган углеродли қиздириш элементини тайёрладик. Қиздириш элементининг физик – механик хоссаларини аниқлаш учун махсус лаборатория печида қўлланилиб келинаётган углеродли қиздириш элементи ўрнига жойлаштириб синов жараёнларини ўтказдик. Синов жараёнларини ўтказишда турли кимёвий таркибга эга бўлган углеродли материаллар тайёрлаб олинди. Тайёрланган углеродли материалларнинг асосий техник кўрсаткичлари 1 – жадвалда келтирилган.

1 – жадвал.

Қиздириш элементининг асосий техник кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар номи	Материалнинг кимёвий таркиби		
	Кокс+нефт қатрони	Кокс+мелас са	Кокс+меласса+каолин
Баландлик, мм	240	240	240
Ташқи диаметри, мм	96	96	96
Ички диаметри, мм	76	76	76

Синов ўтказилган махсус лаборатория печининг умумий кўриниши ва намуналарни печ камерасига жойлаштирилган кўриниши 2 – расмда келтирилган.

1 – вакуум насос; 2 – термопара; 3 – манометр; 4 – термо датчик; 5 – амперметр; 6 – вольтметр; 7 – совитиш тизими; 8 – автомат; 9 – тиристор блок; 10 – синов намунаси; 11 – бронза контакт; 12 – радиатор; 13 – ток узатгич.

2 – расм. Махсус лаборатория печида қиздириб пишириш ва материалнинг физик – механик хоссаларини синаш

Махсус лаборатория печи кукун металлургияси усулида тайёрланган намуналарни юқори вакуумда ёки химояловчи газ муҳитида 2000 °С ҳароратгача қиздириб пиширишга мўлжалланган. Печни ташқи қисми икки қаватли пўлат листдан тайёрланган бўлиб, печь қизиб кетмаслиги учун листлар орасидан сув ўтказиб доимий равишда совутиб турилади. Печь камерасидаги иссиқликни сақлаш учун печни ташқи деворлари иссиқбардош графитли ғишдан ўралган. Махсус лаборатория печини ишга тушириш учун: намунани печкага жойлаштириб, (1) вакуум насоси ёрдамида печ камерасидаги ҳавони (3) манометрни кўрсаткичи 1 МПа босимга етгунча тортиб олинади. Вакуум хосил бўлган камерага печкани ишга тушурувчи (8) автоматни ишга тушириб трансформатор қурилмаси орқали электр манба юборилади. Махсус лаборатория печидаги (5) ток кучини ўзгартиришни (9) тиристор блоки орқали ростлаб борилади. Махсус лаборатория печини ташқи корпуси ва қиздириш манбаи контактларини қизиб кетмаслигини тامينлаш мақсадида (7) совутиш тизими орқали доимий равишда 0,9 м³/соат хажмда сув билан совутиб турилади. Махсус

лаборатория печини ишчи камерасидаги ҳароратни (2) термопара орқали аниқлаб олинган натижа (4) термо датчик таблосида кўринади.

НАТИЖАЛАР

Синов жараёнларини турли ҳил таркибга эга бўлган учта намуналар устида уларнинг физик – механик хоссаларини таққослаш орқали амалга оширдик. Турли таркибли намуналарни қиздириш элементи сифатида синовдан ўтказилди. Синовда қиздириш элементлари бўйлаб ўтаётган электр кучланиш қийматларига боғлиқ холда элемент ҳарорати печь вальтометр кўрсаткичи ва термопара кўрсаткичлари орқали аниқлаб олдик ва уларга боғлиқлик графиги 2 – расмда келтирилган.

1 – МГП; 2 – кокс+меласса; 3 – кокс+меласса+каолин.

3 – расм. Қиздириш элементларидан ўтаётган электр кучланиш қийматларига боғлиқ холда намуналарнинг қизиш ҳароратининг ўзгариши

Синов натижасига кўра, қиздириш элементларидан ўтаётган электр кучланиш қийматлари ортиши билан намуналарнинг қизиш ҳарорати ҳам ортиб борди. Синов намуналари орасида 3 – (кокс+меласса+каолин) таркибли қизириш элементи 25 в электр кучланишда энг юқори 1480 °C қизиш ҳароратига эришиди (3 - расм). Қиздириш элементларидан турли миқдорда электр кучланиш ўтганда вақтга боғлиқ равишда ҳароратни ўзгариши 4 – расмда график шаклда келтирилган.

а – 10 вольт; б – 15 вольт; в – 20 вольт; г – 25 вольт.

4 – расм. Қиздириш элементларидан турли миқдорда электр кучланиш ўтганда вақтга боғлиқ равишда ҳароратни ўзгариши

Синов натижасига кўра, қиздириш элементларидан ўтаётган электр кучланиш қийматлари ортиши билан вақтга боғлиқ равишда намуналарнинг қизиш ҳарорати ҳам кўтарилиб борди. Синов намуналари орасида 3 – (кокс+меласса+каолин) таркибли қиздириш элементи 25 в электр кучланишда энг юқори 1480 °C ҳароратга 60 дақиқада кўтарилди ва яна вақт ўтиши билан ҳароратни қиймати ўзгармас қийматга эга бўлди (4 – расм, г). Ҳароратни қиздириш элементларни солиштирма электр қаршилиги ва чўзилишдаги мустахкамлик чегарасига таъсири 5 – расмда график шаклда келтирилган.

а – солиштирама электр қаршилиги; б – чўзилишдаги мустаҳкамлик чегараси.

4– расм. Ҳароратни қиздириш элементларни солиштирама электр қаршилиги ва чўзилишдаги мустаҳкамлик чегарасига таъсири

ХУЛОСА

Синов натижасига кўра, қиздириш элементларининг ҳароратни ошиб бориши унинг солиштирама электр қаршилигига ўзгарувчан таъсир кўрсатди. Бунда меласса ва каолин қўшилган намуналарнинг солиштирама электр қаршилиги 1000 °C ҳароратгача камайиб борди ва ҳарорат 1200 °C дан кўтарилганда электр қаршилиги ҳам кўтарилиб борди (4 – расм, а).

Қиздириш элементидаги ҳарорат ортиб бориши билан намунанинг чўзилишдаги мустаҳкамлик чегараси ҳам ортиб борди. Синов намуналари орасида 3 – (кокс+меласса+каолин) таркибли қиздириш элементи 1500 °C ҳароратда 156 МПа чўзилишдаги мустаҳкамлик чегарасига эга бўлди.

Ўтказилган синов таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, турли таркибли углеродли материаллардан тайёрланган қиздириш элементлари орасида 3 – (кокс+меласса+каолин) таркибли намуна ҳарорат таъсирида юқори электр қаршиликка ва юқори чўзилишдаги мустаҳкамликка эга эканлиги ҳамда солиштирама электр қаршилиги 1500 °C ҳароратда 1,2 баробар кўп эканлиги аниқланди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Шакиров Ш.М., Исмаилов Х.А., Юсупов Ж.И. Композиционный материал на основе силицированного графита// Композиционные материалы, 2013. №1. – С.
2. Мармер Э . П. Углеграфитовые материалы . Справочник / Мармер Э . П. -М . : Металлургия, 1973 . - 136 с.
3. Искусственный графит / Островский В . С . , Виргильев Ю . С . , Костиков В . И . , Шипков Н . Н . - М . : Металлургия, 1986. - 272 с .
4. Убайдуллаев М.М, Шакиров Ш.М., Усмонов Ж.С., Пармонов С.Т.. Электр двигателларда қўлланиладиган углеграфитли материалларни ишлаб чиқариш технологиясини тахлил қилиш//“Композицион материаллар”, Тошкент ш. 2021 йил, №3, 103-107.
5. Шакиров Ш.М., Каримов Ш.А., Нурматов Д.У. Износостойкость пористых графито-стеклянных материалов при трении без смазки// Сборник материалов международной научно-технической конференции на тему: «Современные материалы, техника и технологии в машиностроении», Андижан. 2014. –С. 39-41.
6. Коморова Т.В. Получение углеграфитовых материалов: Учеб. Пособие/РХТУ им. Менделеева. – М., 2001, -95 с.
7. Костиков В . И, Самойлов В . М . , Бейлина Н . Ю . , Остронов Б . Г . Новые высокопрочные углеродные материалы для традиционных технологий // Российский химический журнал, 2004. Т . XLVIII . №25 . С. 64-75
8. Karvatskii A., Leleka S., Pedchenko A., Lasariiev T. Investigation of the current state of isostatic graphite production technology . // Technology audit and production reserves, 20 1 7 - №2 2/1(34). - P. 16-21
9. Inagaki M., Kang F., Toyoda M., Konno H. Advanced Materials Science and Engineering of Carbon. // Oxford: Butterworth-Heinemann, 2014. - 440 p. doi:10.1016/ c2012-0-03601-0
10. Toyo Tanso Co. Features of Special Graphite Products. Электронный ресурс [http://www.ttu.com/1.Special graphite eg.pdf](http://www.ttu.com/1.Special%20graphite%20eg.pdf)

11. Burchell, T. D. Carbon Materials for Advanced Technologies / T. D. Burchell. -Pergamon: U.S.A. ELSEVIER SCIENCE Ltd, 1999. - 540 p.
12. Savage G. (Gary) Carbon-carbon composites / G. Savage. SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS MEDIA, B . V. - 1st ed., 1992. - 389 p.
13. Burchell T.D. A microstructurally based fracture model for polygranular graphite. // Carbon, 1996. - v.34, №№ 3. - P. 297-316.
14. Chung D.D.L. Review. Graphite. // J. Mat. Sci, 2002. - v.37, №2 8. -P. 1475-1489
15. Hoffman W.R., Huttinger K.J. Sintering of powders of polyaromatic mesophase to highstrength isotropic carbons-I. Influence of the raw material and sintering conditions on the properties of the carbon materials // Carbon, 1994. - v.32, №2 6. - P. 1087-1103.
16. M.M.Ubaydullayev., Sh.A.Karimov.,Sh.M.Karimov. Use of Carbon Materials as a Heating Element. European multidisciplinary journal of modern science. 2022. №6. – P. 671-677.